

**ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK
TALQINIDA LINGVOKULTUROLOGIK
YONDASHUV:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

*Respublika ilmiy-amaliy
anjumani materiallari*

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

**ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK
TALQINIDA LINGVOKULTUROLOGIK
YONDASHUV:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari

2025-yil 25-noyabr

Qarshi – 2025

Ushbu ilmiy to'plam O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda "2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 490-sonli buyrug'i 1-ilovasiga muvofiq, 2025-yil 25-noyabr kuni Qarshi davlat universiteti Xorijiy tillar fakultetida Amaliy ingliz tili va Lingvistik kafedralari tomonidan tashkil etiladigan "Zamonaviy tilshunoslik talqinida lingvokulturologik yondashuv: muammo va yechimlar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari taqdim etilgan tezislarni majmuasidan iborat.

Mas'ul muharrir

M.B.Nizomova

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Tahrir hay'ati:

Z.O.Amirova	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
Z.G'.Yodgorova	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
M.K.Omonova	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
Sh.B.Nashirova	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
D.T.Musayeva	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
S.X. Jumanova	<i>Amaliy ingliz tili kafedrasida katta o'qituvchi</i>
M.D. Elmirzayeva	<i>Amaliy ingliz tili kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi</i>
J. Nusratov	<i>Tayanch doktorant</i>
D.D.Xamdanova	<i>Tayanch doktorant</i>

Taqrizchilar:

M.M.Jurayeva, filologiya fanlari doktori, professor
G.X.Ernazarova, filologiya fanlari doktori, professor
Z.R.Narmuratov, filologiya fanlari doktori, professor
A.Y.Maxmudov, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Maqolalarda keltirilgan ma'lumotlarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas'uldirlar.

ADABIY MEROS MILLIY MADANIYATNING LINGVOKULTUROLOGIK MAQOMINI SAQLOVCHI ASOSIY OMIL

**D.X.Nabiyev,
Qarshi DU rektori, i.f.d., professor**

Mamlakatimizda milliy istiqlol sharofati bilan boshlangan tub o'zgarish va islohotlar barcha sohalarkabi ilm-fan taraqqiyoti uchun ham keng yo'l ochib berdi. Xususan, ijtimoiy-gumanitar fanlarning milliy g'oya va mafkura takomili, ma'naviy va madaniy yuksalishlarda ahamiyati hisobga olinib, ularni har tomonlama rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu fanlar sohalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda ta'limiy faoliyatni yuritish uchun metodologik tavsiyalar, yo'nalish va uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqildi.

Mustaqillik yillarida madaniy, jumladan adabiy merosga e'tibor nechog'lik kuchaygani barchamizga yaxshi ma'lum. Ajdodlar merosidan oqilona foydalanish, hamma davrlarda ham alohida diqqat e'tiborni talab qiladi. Ayniqsa, u kishilar tafakkuriga, ma'naviy olamiga eng tez ta'sir qiluvchi omillardan biri bo'lgan adabiyotga taalluqli bo'lsa, bu e'tiborning ahamiyati yanada ortadi.

Yangi O'zbekistonning hozirgi madaniy siyosati sho'rolarning zo'ravonlikka asoslangan, ateizm andozalariga solingan mafkurasiga qarama-qarshi o'laroq umuminsoniy qadriyatlarga, fikrlar xilma-xilligiga tayanadi. Bu siyosat o'zbek xalqining (bu yerda yashayotgan boshqa xalqlarning ham) o'tmishda yaratilgan barcha asarlarini o'rganish imkoniyatini yaratadi. Lekin bu har qanday adabiy manbani har kim o'z bilganicha tadqiq etaverishiga, parokandalikka yo'l beriladi, degani emas. Har bir manbani tadqiq etishda O'zbekistonning milliy mafkurasiga xizmat qilishi bilan bog'liq bir qator shartlarga e'tibor berilishi zarur.

Xalqimiz umumjahon ijtimoiy taraqqiyotining faol subyektiga aylanishi yo'lida ishlab chiqilayotgan ma'naviy asoslar ijtimoiy sohaning muhim bo'g'ini hisoblangan adabiyot ilmining barcha yo'nalishlariga, jumladan, matnshunoslik uchun ham dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan madaniy merosga munosabatning metodologik tamoyillari takomillashtirilishini bugungi kunda matnshunoslik uchun ustuvor vazifalardan biridir.

Ma'lumki, real gumanizmning talabi jamiyatda amalga oshiriladigan har qanday tadbirlarning oqibat-natijasi inson shaxsini yuksaltirishga, uning hurfikrlilik, darajasini oshirishga, ruhiy-ma'naviy dunyosini boyitishga, ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish, qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishdan iborat. Aks holda ular jamiyatning ma'naviy inqiroziga sabab bo'lishi mumkin.

O'tmish merosimizning ma'naviy ideallarimizni boyitishga xizmat qiluvchi g'oyaviy-axloqiy, badiiy-estetik jihatlarini o'zlashtirish jarayonida o'shadavrning ayrim ijtimoiy-siyosiy aqidalariga to'g'ri baho berish ham zarur. Ko'hna qo'lyozma bitiklarini izlab topish, ularni milliy mafkura tamoyilariga mos ravishda o'rganish va hozirgi

yo'zuvlarda ma'naviy-ma'rifiy yuksalishga, adabiy-estetik tafakkur tadrijiga xizmat qilish maqomida nashrga tayyorlash va chop ettirish bilan bog'liq muammolar yechimiga bag'ishlangan vazirlik miqyosidagi ilmiy anjumanning bizning unversitetimizda o'tkazilayotganida katta ma'no bor. Bu keyingi paytlarda oliy ta'lim muassasamizda matnshunoslik va manbashunoslik sohasida katta ijobiy siljishlar yo'lga qo'yilganing e'tirofi sifatida baholanadi.

Hozirda universitetda bir fan doktori, ikki nafar filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, o'nga yaqin tayanch doktorant va mustaqil tadqiqotchilar matnshunoslik bo'yicha faoliyat olib bormoqda. Ular tomonidan o'nlab noyob qo'lyozmalar ustida tadqiqotlar olib borilmoqda va maqolalar e'lon qilinmoqda. Bugungi ilmiy anjumanda ham ular faol ishtirok etmoqdalar. Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik yo'nalishida bakalavriat va magistratura mutaxassisligining tashkil etilgani universitet tomonidan ushbu sohaga alohida e'tibor berilayotganidan dalolat beradi. O'ylaymanki, bundan keyin ham soha rivojiga bizning universitetimiz munosib hissa qo'shadi. Xayrli maqsadlar bilan boshlangan ishlarimizning samarali natijalar berishiga ishonamiz. Shu ma'noda ma'naviy yuksalishda muhim omil bo'lgan adabiy merosimizni o'rganish muammolariga bag'ishlangan bugungi ilmiy anjuman ishiga omad va muvafaqqiyat tilayman.

TARIX O'QITUVCHISINING INNOVATSION-IJODIY FAOLIYATINI BAHOLASHNING AKSIOLOGIK, KOGNITIV VA PRAKSIOLOGIK MEZONLARI TIZIMI

Tursunova Sevarxon Umarovna,
Namangan davlat pedagogika instituti
mustaqil tadqiqotchisi
E-mail: tsevara13@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola zamonaviy ta'lim sharoitida tarix o'qituvchisining innovatsion-ijodiy faoliyatini baholashning kompleks tizimini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Tadqiqotda o'qituvchi faoliyatini baholashning an'anaviy yondashuvlari uning ijodiy salohiyatini to'liq ochib bera olmasligi muammosi ko'tarilgan. Muammoning yechimi sifatida uch komponentli baholash tizimi: aksiologik (qadriyat-motivatsion), kognitiv (nazariy-metodologik bilimlar) va praksiologik mezonlar taklif etiladi. Har bir mezonning tarkibiy indikatorlari batafsil yoritilgan va ularni diagnostika qilish usullari taklif qilingan. Maqolaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda tarix o'qituvchisining innovatsion-ijodiy faoliyati yaxlit tizim sifatida qaralib, uning ichki motivlaridan tortib, amaliy natijalarigacha bo'lgan barcha jihatlarini qamrab oluvchi diagnostik model yaratilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion-ijodiy faoliyat, tarix o'qituvchisi, baholash mezonlari, aksiologik yondashuv, kognitiv kompetensiya, praksiologik yondashuv, pedagogik diagnostika, kasbiy rivojlanish, fasilitatsiya, kompetensiyaviy yondashuv.

Kirish. Ta'lim tizimidagi islohotlarning muvaffaqiyati bevosita pedagog kadrlar salohiyatiga, ayniqsa, ularning yangilikka intiluvchanligi va ijodkorligiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-sonli qarorida ham ta'lim sifatini oshirish va yoshlarning kreativ salohiyatini ro'yobga chiqarish ustuvor vazifa sifatida belgilanishi [1] ushbu masalaning davlat siyosati darajasidagi dolzarbligini ko'rsatadi. Ayniqsa, tarix fani o'qituvchisi zimmasiga nafaqat o'tmish haqida bilim berish, balki o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni, vatanparvarlikni, o'zgaruvchan dunyoga moslasha oladigan kreativ shaxsni shakllantirishdek mas'uliyatli vazifa yuklatilgan.

Biroq, amaliyotda o'qituvchilar faoliyatini baholash tizimi ko'pincha eskirgan mezonlarga tayanib qolmoqda. Darsning tashqi atributlari yoki standart test natijalari o'qituvchining haqiqiy innovatsion-ijodiy salohiyatini to'liq aks ettirmaydi. Bu esa izlanuvchan, yangilikka intiluvchan o'qituvchilar mehnati va an'anaviy dars berishdan nariga o'tmaydigan pedagoglar faoliyati o'rtasida aniq farqni ko'rsatish imkonini bermayapti. Shu sababli, tarix o'qituvchisining innovatsion-ijodiy faoliyatini obyektiv va ko'p qirrali baholash imkonini beradigan zamonaviy, tizimli mezonlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy-pedagogik muammosi hisoblanadi.

Innovatsion-ijodiy faoliyat masalasi ko'plab tadqiqotlarning markazida turadi. Xususan, psixolog E.P. Torrens ijodkorlikni "muammolar, bilim yetishmasligi va nomutanosibliklarga sezgirlik" deb ta'riflagan [2]. Uningcha, ijodiy shaxs muammoni shunchaki yechmaydi, balki avval uni his qiladi, topadi va keyin uning yechimini izlaydi. Bu g'oya o'qituvchining ijodiy faoliyatini baholashda uning darsda va darsdan tashqarida

pedagogik muammolarni ko‘ra bilish va ularga nostandart yechimlar taklif etish qobiliyatiga e‘tibor qaratish kerakligini ko‘rsatadi.

Rossiyalik taniqli pedagog olim V.A. Slastyonin o‘qituvchining ijodiy salohiyatini uning kasbiy kompetentligining cho‘qqisi sifatida qaragan va innovatsion faoliyatga tayyorgarlikning uchta o‘zaro bog‘liq komponentini – motivatsion-qadriyatli, kognitiv va operatsional (amaliy) komponentlarini ajratib ko‘rsatgan [3]. Ushbu tizimli yondashuv o‘qituvchining yangilik yaratish istagi, bu boradagi bilimi va amaliy mahoratini bir butunlikda ko‘rib chiqish uchun mustahkam nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonlik olimlardan Sh.S. Sharipov kasbiy ta‘limda o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqib, o‘qituvchining o‘zi ijodkor bo‘lmasdan turib, o‘quvchida ijodkorlikni shakllantira olmasligini uqtirgan [4]. Uning tadqiqotlari o‘qituvchining ijodkorligi uning faoliyatini baholashdagi asosiy mezonlardan biri bo‘lishi kerakligini tasdiqlaydi. Tadqiqotimiz V.A. Slastyoninning uch komponentli yondashuvini o‘ziga metodologik asos qilib olib, uni tarix fani o‘qituvchisi faoliyati spetsifikasiga moslashtirishga qaratilgan.

Tadqiqotning nazariy tahlili va amaliyotni o‘rganish natijasida tarix o‘qituvchisining innovatsion-ijodiy faoliyatini bir butunlikda baholashga imkon beradigan, uch komponentli mezonlar tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim V.A. Slastyoninning o‘qituvchi faoliyatiga yondashuvidagi uch asos – motivatsion-qadriyatli, kognitiv va operatsional komponentlarga [3] hamohang ravishda aksiologik, kognitiv va praktsiologik mezonlarni o‘z ichiga oladi. Har bir mezon o‘z navbatida aniq ko‘rsatkichlar – indikatorlar orqali ochib beriladi.

Birinchi mezon – aksiologik bo‘lib, u o‘qituvchini islohotchi shaxs sifatida baholashga qaratilgan. Bu mezon o‘qituvchining ichki dunyosi, kasbiy e‘tiqodi, innovatsiyalarga bo‘lgan shaxsiy munosabati va qadriyatlarini qamrab oladi. Chunki har qanday yangilik, avvalo, uni amalga oshiruvchi shaxs tomonidan qabul qilinishi va ichki ehtiyojga aylanishi kerak. V.A. Slastyonin ta‘kidlaganidek, innovatsion faoliyatga bo‘lgan barqaror motivatsiyasiz har qanday bilim va mahorat samarasiz bo‘lib qoladi [3]. Ushbu mezonning asosiy indikatorlari sifatida kasbiy o‘shishga intilish ajratib ko‘rsatiladi. Innovatsion o‘qituvchi bugungi yutuqlari bilan cheklanib qolmaydi, balki malaka oshirish kurslari, vebinarlar, ilmiy-amaliy konferensiyalarda faol ishtirok etadi, shaxsiy kasbiy rivojlanish rejasiga ega bo‘ladi va bu rejaga muntazam amal qiladi. U yangi bilimlar uchun “ochiq” bo‘ladi va o‘zini-o‘zi rivojlantirishni kasbiy burch deb biladi. Yana bir muhim indikator bu – innovatsiyalarga ochiqlik. Yangilikni qabul qilish o‘qituvchidan ma‘lum bir jasoratni talab etadi va bu ko‘rsatkich pedagogning yangi g‘oyalarga, metodlarga nisbatan ijobiy munosabatini, ularni sinab ko‘rishdan cho‘chimasligini ifodalaydi. Sh.S. Sharipov ta‘kidlaganidek, ijodkor o‘qituvchi o‘z faoliyatida tavakkal qilishdan, an’anaviy qoliplardan chetga chiqishdan qo‘rqmaydi [4]. Shuningdek, refleksivlik, ya’ni o‘z faoliyatini xolis tahlil qila olish, muammolarning sababini o‘z metodikasidan qidira bilish va xulosalar chiqarish qobiliyati ham muhimdir. Refleksiyaga qodir o‘qituvchi har bir darsdan so‘ng “Nima o‘xshadi?”, “Nima uchun o‘xshamadi?” kabi savollarni o‘ziga beradi. Nihoyat, ijodkorlikni qadriyat sifatida ko‘rish indikatorini orqali o‘qituvchining nafaqat o‘zi

ijodkor bo'lishi, balki o'quvchilarning nostandart fikrlarini rag'batlantirishi, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi baholanadi.

Ikkinchi mezon – kognitiv bo'lib, u o'qituvchini bilimdon ekspert sifatida tavsiflaydi. Bu mezon innovatsion-ijodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan nazariy bilimlar va intellektual salohiyatni o'lchaydi. Sh.S. Sharipov ta'kidlagan kasbiy-ijodiy bilimdonlik [4] aynan shu mezonga mos keladi. Faqatgina istakning o'zi yetarli emas, o'qituvchi “qanday qilib?” degan savolga javob beradigan zamonaviy bilimlar bilan qurollangan bo'lishi shart. Bu mezonning indikatorlari, jumladan, zamonaviy pedagogik nazariyalarni bilishni o'z ichiga oladi. Tarix o'qituvchisi konstruktivizm, "o'sish tafakkuri" (growth mindset), loyihaviy ta'lim kabi konsepsiyalarni bilishi an'anaviy “men o'rgataman” pozitsiyasidan “biz birga o'rganamiz” pozitsiyasiga o'tishga yordam beradi. Interfaol metodlarni bilish ham muhim sanaladi: “Keys-stadi”, “FSMU”, “Baliq skeleti”, “Debat”, “Olti shlyapa” kabi o'nlab metodlarning maqsadi, bosqichlari va qaysi mavzuga mos kelishini aniq bilishi talab etiladi. Bugungi kunning muhim talabi bo'lgan raqamli savodxonlik ham shu mezonning ko'rsatkichidir. Ta'lim platformalari (Kahoot!, Quizlet), virtual muzeylar, interaktiv xaritalar, hatto sun'iy intellekt imkoniyatlaridan dars jarayonida maqsadli foydalanish imkoniyatlarini bilish o'qituvchi ijodkorligining ajralmas qismidir. Bundan tashqari, ijodiy tafakkur psixologiyasini bilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. E.P. Torrens ta'kidlagan “muammolarga sezgirlik”, “fikrlarning ravonligi, egiluvchanligi va originalligi” kabi ijodkorlik komponentlarini [2] bilish o'qituvchiga darsda aynan shu jihatlarni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni to'g'ri tanlash imkonini beradi.

Uchinchi, yakunlovchi mezon – praksiologik bo'lib, u o'qituvchini mohir amaliyotchi sifatida baholaydi. Bu eng muhim mezon bo'lib, o'qituvchining aksiologik (istak) va kognitiv (bilim) salohiyati dars jarayonida amalda qanday namoyon bo'lishini, ya'ni V.A. Slastyoninning operatsional komponentiga [3] mos keladigan amaliy mahoratini ko'rsatadi. Uning indikatorlaridan biri bu – darsni ijodiy loyihalash. Innovatsion o'qituvchi darsni standart "so'rash-tushuntirish-mustahkamlash" qolipida emas, balki muammoli vaziyat, tarixiy paradoks yoki E.P. Torrens aytganidek, “bilim yetishmasligi” [2] hissini uyg'otuvchi tadqiqot savoli atrofida quradi. Shuningdek, fasilitatorlik qobiliyati orqali o'qituvchining “sahna markazidagi aktyor” emas, balki o'quvchilarning bilim olish jarayonini mohirlik bilan yo'naltiruvchi, sharoit yaratuvchi rolida bo'lishi baholanadi. U o'quvchilarni fikrlashga undovchi “ochiq” savollar beradi va bilimni o'quvchilarning o'zlari topishiga imkoniyat yaratadi. Texnologik moslashuvchanlik indikatorlari o'qituvchining dars maqsadi, mavzu xususiyati va o'quvchilar darajasiga mos ravishda turli metodlarni uyg'unlikda qo'llay olishini namoyon etadi. O'qituvchi praksiologik mahoratining cho'qqisi esa ijodiy muhit yarata olish qobiliyatidir. Bunday muhitda o'quvchilar xato qilishdan, o'z fikrini aytishdan qo'rqmaydilar va har qanday fikr qimmatli ekanligini his qilishadi. Nihoyat, ijodiy baholash usullarini qo'llash ham muhim ko'rsatkichdir. Innovatsion o'qituvchi baholashni jazo emas, o'qitishning bir qismi deb biladi va bilimni nafaqat standart testlar orqali, balki esse yozish, loyiha tayyorlash, sahna ko'rinishi yaratish kabi nostandart usullar bilan ham baholaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tarix o'qituvchisining innovatsion-ijodiy faoliyatini baholashda faqat bir jihatga, masalan, uning dars o'tish mahoratiga yoki nazariy bilimiga e'tibor qaratish biryoqlama va to'liqsiz xulosalarga olib keladi. Tadqiqotda taklif etilayotgan aksiologik, kognitiv va praksilogik mezonlarning yaxlit tizimi esa o'qituvchi faoliyatining to'liq, ko'p qirrali manzarasini yaratishga xizmat qiladi.

Ushbu tizim bir qancha muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, u obyektivlikni oshiradi, chunki baholashni mavhum tushunchalarga emas, balki aniq, kuzatiladigan va o'lchanadigan indikatorlarga asoslaydi. Ikkinchidan, tizim shunchaki nazorat vositasi bo'lmay, balki rivojlanishga yo'naltiradi. U o'qituvchiga uning kuchli tomonlari va aynan qaysi jihatlar – qadriyatlari, bilimlari yoki amaliy mahorati ustida ko'proq ishlashi kerakligini aniq ko'rsatib, o'ziga xos “yo'l xaritasi” vazifasini o'taydi. Uchinchidan, ushbu yondashuv rag'batlantirish mexanizmini takomillashtiradi. U ilg'or, izlanuvchan va haqiqiy ijodkor o'qituvchilarni aniqlash, ularning ilg'or tajribasini ommalashtirish hamda ularni munosib moddiy va ma'naviy taqdirlash uchun mustahkam asos bo'ladi.

Shu bois, ushbu mezonlar tizimini pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimiga, shuningdek, o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonlariga joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu, o'z navbatida, nafaqat tarix fani o'qit-ilishini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi, balki butun ta'lim tizimida sog'lom raqobat, doimiy kasbiy o'sish va innovatsiyalarga intilish muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4884-sonli qarori.

2. Torrance, E. P. (1966). *The Torrance Tests of Creative Thinking-Norms-Technical Manual Research Edition*. Princeton, NJ: Personnel Press.

3. Слостёнин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. – М.: ИЧП “Издательство Магистр”, 1997. – 224 с.

4. Шарипов Ш.С. Касбий таълимда ўқувчиларнинг иждодий фаолиятини ривожлантиришнинг илмий-методик асослари: Пед. фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 2012. – 312 б.

COMPLEX NOUN PHRASES IN ACADEMIC ENGLISH WRITING STRUCTURE AND FUNCTION

Tuychiyev Azamat Farxod ugli,
Student of Karshi State University,
Foreign Language faculty
Email: atoychiyev266@gmail.com

Annotation: This article focuses on how complex noun phrases are used in academic English, looking closely at both their structure and their purpose. It explains how different parts of a noun phrase such as adjectives, prepositional phrases, and relative clauses work together to make writing more precise and informative. The study also shows that complex noun phrases help writers express ideas more clearly and make their language

N.Toshpulatova. THE ROLE OF VISUAL MATERIALS IN TEACHING ENGINEERING ENGLISH.....	330
F.Turayeva. SIMPLIFIED TECHNICAL TEXTS AS TOOL FOR DEVELOPING READING COMPREHENSION.....	333
S.Tursunova. TARIX O‘QITUVCHISINING INNOVATSION-IJODIY FAOLIYATINI BAHOLASHNING AKSIOLOGIK, KOGNITIV VA PRAKSIOLOGIK MEZONLARI TIZIMI.....	336
A.Tuychiyev. COMPLEX NOUN PHRASES IN ACADEMIC ENGLISH WRITING STRUCTURE AND FUNCTION.....	339
S.Uktamova. “ESP”DA XAVFSIZLIK BO‘YICHA KO‘RSATMALARNI TOPSHIRIQ ASOSIDAGI MASHG‘ULOTLAR ORQALI O‘QITISH.....	342
Sh.Xushmuradova. INTEGRATING MOBILE APPLICATION INTO ESP TEACHING FOR PRE-INTERMEDIATE LEARNERS.....	344
M.Halimova. BIZNES LEKSIKASINI O‘RGATISHDA VIZUAL VOSITALARDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	347
N.Baxromova. BIZNES INGLIZ TILIDA KOMMUNIKATIV INTEGRATSIYA OG‘ZAKI VA YOZMA KO‘NIKMALARNI BIRGALIKDA RIVOJLANTIRISH....	349
E‘.Arzimurodova. INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA MOBIL ALOQA TERMINLARINING BLENDING VA KLIPPING USULLARI YORDAMIDA YASALISHI.....	351
F.Ismoilova. THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LANGUAGE LEARNING.....	354
S.Inoqova. DEVELOPING VOCABULARY THROUGH TASK-BASED LEARNING IN EFL CLASSROOMS.....	357
N.Saparbayeva, S.Samandarova, N.Baltayeva. BIZNES ALOQALARIDA MADANIYATLARARO FARQLAR VA KOMMUNIKATSIYA STRATEGIYALARI.....	360
Sh.Shoxliyeva. DEVELOPING LISTENING SKILLS FOR NURSING STUDENTS IN ESP CONTEXTS.....	362
R.Davlatova. THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON ESP TEACHING.....	364

SHU‘BA.

ADABIY ALOQALAR VA BADIY TARJIMA MUAMMOLARI

A.Akbarov. TURIZM DISKURSINING TARJIMA NAZARIYASIDA O‘RNI VA AMALIY TALQINI.....	368
Sh.Anvarova. THEORETICAL BASIS OF THE TRANSLATION OF REALIA: A CULTURAL SEMIOTICS APPROACH.....	371
Z.Beknazarova. DETEKTIV RUH G‘ARB VA SHARQ ASARLARIDA.....	374
K.Choriyeva, E‘.Murodova. TRANSLATION PROBLEMS OF STABLE COMPOUNDS IN ENGLISH.....	377
P.Qurbonov. LUSIFER OBRAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	379